

UMUMIY OG‘RIQSIZLANTIRISH USULLARINING HAYVONLAR OPERATSIYA JARAYONIDA TUTGAN O‘RNI

¹Aliyev Umidjon G‘ani o‘g‘li, ²O‘lmasov Botir Farxod o‘g‘li,

³Amanturdiyeva Nigora Gulyamovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti assistent

²Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrrasi dotsent

³Astraxan davlat texnika universiteti Toshkent filiali assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484170>

Annotatsiya. Hayvonlarda qo‘llaniladigan manipulyatsiyalarning og‘irligi haqidagi zamonaviy g‘oyalarni ko‘rib chiqish, ushbu ma‘lumotlarni behushlik bosqichi va anesteziya chuqurligini baholash usullari bilan solishtirish, shuningdek, O‘zbekiston veterinariya meditsinasi faoliyatida olib boriladigan operatsiyalarda foydalanish uchun behushlik mavjudligini baholashdir.

Yaqin vaqtgacha umumiy behushlikning asosiy vazifasi hayvonning ongini va og‘riq sezuvchanligini o‘chirish edi, bunga behushlik chaqiruvchi dori vositalarni katta dozalarini kiritish orqali erishildi. Bunday dozalarni nazoratsiz qo‘llash hayvonning tanasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi, jarrohlik muolajalari paytida ham, operatsiyadan keyingi davrda ham uning qarshiligini pasaytirdi: nafas olish va vazomotor markazlarni bostirish orqali. Veterinariya amaliyotiga mushak bo‘shstiruvchi, ingalatsiyali va noingalyatsion anestetikalarning kombinatsiyasini joriy etish universal va uzoq muddatli dori-darmonlarni rad etish, hayvonni tugagandan so‘ng darhol erta uyg‘otish kabi anesteziologiyaning asosiy tamoyillarini o‘rnatishga imkon berdi. manipulyatsiyaning, behushlik paytida hayvon tanasining optimal rejimini yaratish. va undan keyin. Biroq, veterinariya klinikasida talab qilinadigan hayvonlarda (mushuklar, itlar) anestetik protokollar bilan rasm aniq bo‘lsa, klinikadan oldingi tadqiqotlarda test tizimi sifatida ishlatiladigan hayvonlarda bir qator qiyinchiliklar paydo bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: og‘riqsizlantirish, behushlik, narkoz, sedatsiya, anesteziya, analgeziya, preparatlar, ingalatsiya, inyektsiya, operatsiya, jarohat, jarrohlik, behushlik bosqichlari, monipulyatsiya turlari.

Kirish. Hozorgi kunda veterinariya meditsinasi amaliy faoliyatida hayvonlar kasalliklari tashhisi, kasalliklarni barvaqt aniqlash va davolash choralari sifatida jarrohlik amaliyotidan keng foydalanib kelinmoqda. Hayvonlarda jarrohlik amaliyoti o‘tkazishning o‘ziga hos talablaridan biri bu bemor organizmni nerv sistemasi javob reaksiyalaridan biri bo‘lgan og‘riq reaksiyasidan himoyalash hisoblanadi.

Tarixiy manbaalarda keltirilishicha hayvonlarda birinchi jarrohlik amaliyotlari XVII asrlarda boshlan. U davrlarda hayvonlar eksperimental (vivisektsiya lot. vivus-trik, section-kesish) tom manoda trik kesish og‘riqsizlantirish qo‘llamasdan amalga oshirilgan shavqatsiz ravishda[3]. Hayvonlarda jarrohlik amaliyotlari soni ortib borgani sayin bemor hayvon organizmini og‘riqdan himoyalash maqsadida hozirda og‘riqsizlantirishning bir qancha usullari ishlab chiqilib, maqsadiga va hayvon turiga, o‘tkaziladigan operatsiya jarayoniga holda amalga oshiriladi. Og‘riqsizlantirish qo‘llashning nafaqat hayvon organizmiga qulaylik olib kelishi operatsiya o‘tkazadigan jarrohlar uchun ham muhim omil hisoblanadi. Operatsiya jarayoning muhim jihatlardan hisoblangan og‘riqsizlantirish yoki behushlik jarrohlik amaliyotini tinch, sifatli va a’lo darajada o‘tishini ta’minlaydi. O‘z navbatida hayvonlarda og‘riqsizlantirish haqida qisqacha

ma'lumot aytib o'tish zarur. Og'riqsizlantirish umumiy va mahalliy og'riqsizlantirish ta'moillarida o'rganiladi va hu ta'moillar asosida hayvonlar organizmida operatsiyalar diagnostik, eksperimental davolash davolash maqsadlarida amalga oshiriladi. Har qanday maqsad ko'zlanishiga qaramasdan birinchi navbatda og'riqsizlantirish qo'llanilishi va bu jarayon hayvonning operatsiyadan keyingi narkoz holatidan chiqishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozimdir. Axloqiy nuqtai nazardan, tadqiqot davomida har qanday manipulyatsiyani amalga oshirayotganda, hayvondagi og'riq, azob-uqubat va qayg'u chegarasini aniqlash kerak. Jarayonning og'irligi yoki protseduralar to'plami behushlik chuqurligi va hayvonlar uchun behushlik va behushlikni ishonchli va etarli darajada ta'minlash uchun ishlatiladigan dorilar guruhi bilan taqqoslanishi kerak. Biroq, odatda anestetik va analgezik preparatlarni tanlash veterinar tomonidan amalga oshiriladi [4].

Hayvonlarda behushlik chaqirilishida quyidagi darajalarga bo'linadi:

1. Behushlikdan chiqmasdan. To'liq umumiy behushlik ostida amalga oshiriladigan protseduralar, buning natijasida hayvon ongiga qaytmasligi kerak.

2. Oson daraja. Hayvonlarga nisbatan qisqa muddatli, engil og'riqni boshdan kechirishi mumkin bo'lgan protseduralar azob-uqubat yoki qayg'u va hayvonlarning farovonligi yoki umumiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydigan aralashuvlar.

3. O'rta daraja. Hayvonlarga mo'tadil og'riq, azob-uqubat yoki qayg'u keltirishi mumkin bo'lgan protseduralar; uzoq muddatli engil og'riq, azob-uqubatlari yoki qayg'u, shuningdek, hayvonlarning farovonligiga yoki umumiy holatiga o'rtacha salbiy ta'sir ko'rsatadigan manipulyatsiyalar.

4. Og'ir daraja. Hayvonlar uchun qattiq og'riq, azob yoki qayg'uga olib kelishi mumkin bo'lgan protseduralar va hayvonlarning farovonligi yoki umumiy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan aralashuvlar.

Hayvonlar organizmida anesteziya chaqirishda hayvonlarning umumiy klinik holati, yoshi, surunkeli kasalliklari, patologik jarayonlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. "Anesteziya" atamasining o'zi yunoncha anaesthesia so'zidan kelib chiqqan va "sezuvchanlik etishmasligi" deb tarjima qilingan.

Hayvonlar organizmida anesteziya holatini chaqirish quidagi bosqichlarda ta'riflanadi.

trankvilizatsiya - hayvonning xatti-harakati o'zgarishi, u bo'shshishi va kichik og'riqlarga befarq toqat qila oladigan holat, tashvish kamayadi;

sedatsiyon - uyquchanlik va disorientatsiya bilan kechadigan markaziy asab tizimining tushkunligi bilan tavsiflangan holat;

behushlik - og'riqni yo'qotish bilan birga bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin bo'lgan dorilar ta'siridan kelib chiqqan chuqur uyqu;

gipnoz - markaziy asab tizimining mo'tadil tushkunligi natijasida yuzaga keladigan sun'iy ravishda qo'zg'atilgan uyqu yoki trans holati;

lokal behushlik (analgeziya) - tananing cheklangan qismida sezuvchanlikni yo'qotish;

mintaqaviy behushlik (analgeziya) - tananing katta, ammo cheklangan qismining sezgirliги yo'qligi (masalan, blokada);

umumiy behushlik - markaziy asab tizimining boshqariladigan teskari depressiyasi va analgeziya bilan tavsiflangan dori-darmonlarni qabul qilish natijasida ongni yo'qotish;

jarrohlik anesteziya - umumiy behushlikning bir bosqichi bo'lib, u og'riqsiz jarrohlik uchun etarli darajada ongni yo'qotish, mushaklarning bo'shshishi va analgeziya bilan tavsiflanadi.

Xususiy tadqiqotlar. Og‘riqli muolajalarni o‘tkazadigan barcha hayvonlarda behushlikdan foydalanish kerak. Anesteziyasiz, anesteziyadan keyingi asoratlar ehtimoli ortadi, shu jumladan tiklanish vaqtini uzayishi, operatsiyadan keyingi anoreksiya va oshqozon-ichak traktining buzilishi. Hayvonlarda behushlik uchun in'eksion anesteziyasini qo‘llash uchun tavsiya etilgan rejimlar quydagilarni o‘z ichiga oladi;

NeyroleptAnalgeziya: benzodiazepinlar (diazepam yoki midazolam) bilan fentanil/fluanizon (Hypnorm). NeyroleptAnalgeziya - opioid analgetiklarni sedativlar bilan birgalikda qo‘llash orqali erishiladigan chuqur sedativ va og‘riqsizlantiruvchi holat. Jarrohlik paytida hayvonlarda behushlik holatini chaqirish uchun fentanil/fluanizonni boshqa vositalar bilan birgalikda qo‘llash afzalroqdir, chunki bu preparatni qo‘llashning o‘zi mushaklarning zaif bo‘shashishiga olib keladi va fentanil/fluanizonning yuqori dozalari nafas olish depressiyasiga olib kelishi mumkin. Fentanil/fluanizon diazepam yoki midazolam kabi benzodiazepinlar bilan birlashtirilishi mumkin. Hayvonlarda behushlik uchun preparatlarni in'eksiya uchun suv bilan aralashtirish va qorin bo‘shlig‘iga yuborish mumkin. Teri ostiga yuborilgan fentanil/fluanizon aralashmasining dozasi fentanilning jigarda birinchi o‘tishdagi metabolizmi tufayli o‘zgarishi mumkin, shuning uchun veterinariya shifokorlari dozani baholash bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlarsiz uni teri ostiga qo‘llashni tavsiya etmaydi. Anesteziya muddatini uzaytirish uchun diazepam yoki midazolam tomir ichiga yuboriladi (fentanil/fluanizon tomirlarning kengayishiga olib keladi, shuning uchun tomir ichiga kirish osonroq bo‘ladi) [1].

Hayvonlarda anesteziya uchun ushbu analjezik kombinatsiyani qo‘llashning afzalligi aralash opioid agonisti/antagonisti, masalan, butorfanol yoki buprenorfin kabi qisman agonist bilan qo‘llanganda tez tiklanish yoki yaxshilanishdir. Butorfanol va buprenorfin operatsiyadan keyingi og‘riqni engillashtiradigan holda fentanil tufayli kelib chiqqan nafas olish depressiyasini qaytaradi. Anesteziyadan tiklanishni tezlashtirish uchun benzodiazepin antagonistlari (masalan, flumazenil) berilishi mumkin bo‘lsa-da, ularning ta'sir qilish muddati qisqa va yana sedasyon kerak bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, bu antagonistlar qimmat va ko‘pincha faqat bitta foydalanish uchun katta idishlarda mavjud.

Ketamin bilan birikmalar: alfa 2 agonistlari bilan ketamin (medetomidin yoki ksilazin). Ketamin dissotsiativ anesteziya bo‘lib, kemiruvchilarda yolg‘iz qo‘llanilganda, jarrohlik anesteziyaga qaraganda ko‘proq immobilizatsiyaga olib keladi. Ketaminni medetomidin yoki ksilazin kabi alfa 2 agonistlari bilan birlashtirish mushaklarning yaxshi bo‘shashishi bilan jarrohlik anesteziyaga olib keladi. Ketamin va medetomidin yoki ksilazinni aralashtirish va bitta in'eksiyada yuborish mumkin. odatda intraperitoneal. Ushbu dorilarni teri ostiga yuborish nazorat ostida bo‘lgan tadqiqotlar yo‘qligi sababli mualliflar tomonidan tavsiya etilmaydi. Ketaminni teri ostiga yoki mushak ichiga yuborishdan keyin teri reaksiyalari yoki mushak nekrozi xavfi yuqori. Ketamin va medetomidin yoki ksilazinning ta'siri turli xil mayda hayvonlarda kamroq bir xildir. Shunday qilib, ba'zi gvineya cho‘chqalari operatsiyani insoniy tarzda bajarishga imkon beradigan darajada chuqur behushlikka kirmaydi. Individual tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, bu kombinatsiyalar ushbu turlarda bir xil anesteziyani ta'minlaydi.

Propofol Hayvonlarda bu anesteziya preparati qisqa muddatli umumiy behushlikni keltirib chiqaradi, uni qo‘shish orqali uzaytirilishi mumkin. Kemiruvchilarda preparatni qo‘llash cheklangan, chunki u tomir ichiga yuborilishi kerak (agar qorin bo‘shlig‘iga yuborilsa, ta'siri kamroq prognoz qilinadi) va yuqorida aytib o‘tilganidek, kemiruvchilarda tomir ichiga yuborish qiyin bo‘lishi mumkin. Vena ichiga yuborish bilan apnea ehtimoli mavjud, chunki hayvonlarda

behushlikning kichik dozadini yuborish tezligini tartibga solish va in'ektsiya eritmasini sekin yuborish qiyin.

Hayvonlarda ingalatsiyali behushlik uchun preparatlarni qo'llash Izofluran va sevofluran eng ko'p ishlatiladigan ingalatsiyali anestetiklardir. Sevofluran ancha qimmatroq bo'lsa-da, boshqa turdagi hayvonlarda izofluran afzalroqdir, chunki induksiya va behushlikdan tiklanish ancha yumshoq va tezdin. Kemiruvchilarda (ikkita dorini solishtirganda) induksiya va tiklanish vaqtida kam farq bor, lekin sevoflurandan tiklanish ko'pincha yumshoqroq bo'ladi. Anestezikani niqob orqali yuborish mumkin (1-rasm), ammo hayvonlar uchun behushlik kameralaridan foydalanish afzalroqdir, chunki bu ularni kamroq stressga duchor qiladi. Kichkina hayvonlar uchun mos keladigan kichik kameralarni qo'llash orqali behushlik kiritish tezligi oshadi va gaz iste'moli kamayadi. Sevofluran bilan behushlik qilish va keyin iqtisodiy sabablarga ko'ra izofluran bilan hayvonlarda behushlikni saqlab turish maqbuldir.

1-rasm. Niqib bilan ingalatsiya qo'llash texnikasi

Anesteziya kameralari Hayvonlarda behushlik uchun kameralar shaffof polipropilen qutildan tayyorlanishi mumkin va ular to'liq gaz bilan to'ldirilgan bo'lishi kerak va yuqori qismida chiqindi

gazlar uchun teshik bo'lishi kerak. Shamollatish tizimiga ega tayyor behushlik kameralari sotuvda mavjud. Ushbu kameralardan foydalanganda hayvon birinchi navbatda kislorod bilan boyatilgan toza, bo'sh kamera joylashtiriladi, so'ngra tezda xavfsiz konsentratsiyali anestetik (masalan, 5% izofluran, 8% sevofluran) bilan to'ldiriladi. Bu hayvonga behushlik kiritish paytida istalgan

kiruvchi stimulyatsiyani minimallashtiradi. Hayvonning reflekslari susaygandan so'ng, uni kameradan olib tashlash mumkin, keyin esa niqob yordamida behushlik saqlanadi (masalan, 1,5-2% izofluran, 3-5% sevofluran). Gvineya cho'chqalarida izofluranni yuborish ko'pincha shilliq qavatlarning tirnash xususiyati tufayli tuprik va lakrimatsiyani keltirib chiqaradi. Sevofluran shilliq pardalarni kamroq bezovta qilsa-da, lakrimatsiya va tupurik hali ham kuzatilishi mumkin, shuning uchun gvineya cho'chqalari ingalatsiyali behushlik qo'llanilishidan oldin premedikatsiya qilinadi [2].

Endotraxeal intubatsiya Kichik sutemizuvchilarda traxeyani intubatsion qilish mumkin bo‘lsa-da, traxeyaning kichik diametri tufayli texnik jihatdan qiyin bo‘lishi mumkin. Plastik tomir ichiga yuboriladigan kateterlar (masalan, 14 kalibrli kateter) yoki IV trubkalar endotraxeal trubka sifatida ishlatilishi mumkin, garchi ular tez-tez egilib qoladi yoki tiqilib qoladi. Kichik hayvonlarda tasvirlangan intubatsion texnikasi ko‘r qilish va moslashuvchan video endoskoplardan foydalanishni o‘z ichiga oladi (2-rasm).

2-rasm. Itlarda intubatsiya qo‘llash texnikasi

Kichik hayvonlarni intubatsiya qilish, shuningdek, sotuvda mavjud bo‘lgan kemiruvchi qurilmalar va intubatsiya to‘plamlari (Halowell asboblari) yordamida ham mumkin. Maskalar Kichik sutemizuvchilarda foydalanish uchun mos bo‘lgan turli xil hayvonlarning behushlik maskalari savdoda mavjud yoki ular plastik shpritsli bochkalar kabi materiallardan tayyorlanishi mumkin. Egzoz gazlarini samarali ventilyatsiya qilishni ta‘minlaydigan qulay tizim ham mavjud va uni yanada samaraliroq qilish uchun mini isitiladigan ish stoli (Fluovac maskalari va isitiladigan ish stoli, VetTech Solutions Ltd, Cheshire) bilan birgalikda ishlatilishi mumkin (3-rasm).

3-rasm. Ingalatsion alageziya chaqiruvchi qurilma, suniy nafas apparati to‘plamida

Intranazal kateterlar Nafas olish vositalarini qo‘llash hayvonlarda behushlik qilishning xavfsiz va samarali usuli bo‘lsa-da, bosh va bo‘yinga kirish niqobni qo‘llash tufayli qiyin bo‘lishi mumkin, bu ayniqsa stomatologik muolajalar paytida muammoli. Shu bilan bir qatorda, burun kateteri traxeya intubatsiyasi o‘rniga ingalatsiyali behushlik qilish uchun ishlatilishi mumkin va shu bilan behushlikni saqlab qoladi. Bu usul samarali, chunki ko‘plab hayvonlar burunlari bilan nafas oladi. Gvineya cho‘chqalari uchun kichik nazogastrik naychalar yoki siydik kateterlari, kalamushlar va sichqonlar uchun esa plastik tomir ichiga yuboriladigan kateterlardan foydalanish mumkin.

Ko'pgina hayvonlarda burun teshigining tashqi tomondan mushak sfinkteri bo'ladi, shuning uchun burun yo'li kattaroq diametrga ega. Kateterni medial va qorin bo'shlig'iga yo'naltirgan holda engil bosim bilan kiritish kerak. Agar behushlik etarlicha chuqur bo'lmasa, bu holda hayvon aksiradi, behushlik xonasiga anesteziya vosita qo'shilishi kerak; Ba'zida anesteziyaning ushbu bosqichida hayvonlarda kichik burun qon ketishi kuzatiladi, ammo bu burun tomoniga bosim o'tkazish orqali osonlikcha hal qilinadi. Bu usul, shuningdek, in'eksion behushlik ostidagi hayvonlarga kislorod berish uchun ham foydalidir. Anesteziyani ushlab turish uchun zarur bo'lgan gaz oqimi niqobni qo'llashda qayta nafas olishni oldini olish uchun zarur bo'lganga o'xshaydi (daqiqa hajmidan 3 marta). Biroq, gipoksiyani oldini olish uchun quyi oqimlar etarli bo'ladi. Afsuski, isitiladigan mini-ish stoli bo'lmagan hayvonlarda ushbu behushlik texnikasidan foydalanganda chiqindi gazni olib tashlash qiyin bo'lishi mumkin, ammo bu tizim uchun zarur bo'lgan past oqim tufayli operator darajasida gazlarning kontsentratsiyasi odatda juda yuqori.

Analgeziya Jarrohlikdan keyin uy hayvoningizga g'amxo'rlik qilayotganda, operatsiyadan oldingi va operatsiyadan keyingi yaxshi og'riqni yo'qotish juda muhim, chunki og'riq ishtahaning pasayishiga olib kelishi va operatsiyadan keyin tiklanishni uzaytirishi mumkin. Ushbu maqsadga erishish uchun yagona to'siq - bu kichik sutemizuvchilarda og'riq haqida ma'lumotning nisbiy etishmasligi va natijada og'riq qoldiruvchi dorilarning samarali dozasi bo'yicha noaniqlik. Hayvonni operatsiyadan keyingi parvarish qilish bo'yicha umumiy ko'rsatmalar sifatida ikkita tamoyil qabul qilinishi mumkin. Ko'proq tanish turlarda (va odamlarda) og'riq mavjudligini ko'rsatadigan sharoitlarda hayvonlarning normal xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar og'riqning mumkin bo'lgan ko'rsatkichlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Og'riq qoldiruvchi vositani yuborish va hayvonning reaksiyasini kuzatish bu o'zgarishlarning og'riq bilan bog'liqligini aniqlashga yordam beradi. Kichik sutemizuvchilar katta turlar kabi og'riqli ogohlantirishlarni aniqlash va uzatish mexanizmlariga ega. Xulq-atvorda o'zgarishlar bo'lmasa ham, jarrohlik muolajalaridan keyin muqarrar ravishda og'riq paydo bo'ladi, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri keladi, shuning uchun operatsiyadan keyingi davrda analgetiklar har doim hayvonlarga buyurilishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. Operativ xirurgiya tapografik anatomiya B.D.Narziyev, Toshkent 2023 yil
2. Анатолий Стекольников, Регула Бетшарт-Вольфенсбергер, Андрей Нечаев Ветеринарная анестезиология 2010 г Санкт-Петербург
3. Lipatov V.A., Severinov D.A., Kryukov A.A., Sa- Akyan A.R. In vivo eksperimental biotibbiyot tadqiqotlarini o'tkazishning axloqiy va huquqiy jihatlari. II qism // Akademik I.P nomidagi Rossiya tibbiy va biologik byulleteni. Pavlova – 2019. – T. 27, 2-son. – 245-257-betlar. [Lipatov VA, Severinov DA, Kryukov AA, Sahakyan AR. In vivo eksperimental biotibbiyot tadqiqotlarining axloqiy va huquqiy jihatlari. II qism // Akademik IP Pavlova nomidagi Rossiya tibbiy-biologik byulleteni – 2019. – Jil. 27, №2. – S. 245-257 (Rus tilida)]
4. А.Р. Зиятдинова, Н.А. Алешанова, Д.Ю. Акимов, М.Н. Макарова; Проблемы анестезии экспериментальных животных и степени тяжести процедур согласно директиве 2010/63/EU (Сообщение 1) Лабораторные животные для научных исследований №36 2021 г.